

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MUSIQA RAHBARINING O'RNI

Po'lotova Shaxnoza Erkinovna

*Navoiy viloyati Karmana tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi
5-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti. Musiqa rahbari*

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa rahbarining o'rni va ahamiyati haqida.

Kalit so'zlar: Musiqiy ta'lim, ijodiy rivojlanish, estetik tarbiya, ohang, ovoz toni, nutq.

Key words: Musical training, creative development, aesthetic education, tone, speech.

Ключевые слова: Музыкальное образования, творческое развитие, эстетическое воспитание, тон, речь.

Musiqa - bu bolani estetik tarbiyalash vositasidir. Estetik tarbiya maktabgacha yoshdagi bolalarning go'zallikni idrok etish, his qilish va tushunish, yaxshi va yomonni farqlash, mustaqil ravishda harakat qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga, shu bilan turli xil badiiy faoliyat turlari bilan shug'ullanishga qaratilgan. Estetik tarbiyaning eng yorqin vositalaridan biri bu musiqa. Uning ushbu muhim funksiyani bajarishi uchun bola umumiy musiqiylikni rivojlantirishi kerak. Bolalarda umumiy musiqiylikning rivojlanishi bilan musiqaga hissiy munosabat paydo bo'ladi, eshitish yaxshilanadi va ijodiy xayol tug'iladi. Bolalarning tajribasi o'ziga xos estetik ranglarni oladi. Musiqa - bu bolaning axloqiy xususiyatlarini shakllantirish vositasi. Bolaning his-tuyg'ulariga bevosita ta'sir ko'rsatadigan musiqa uning axloqiy xususiyatlarini shakllantiradi. Ba'zan musiqaning ta'siri ishontirish yoki yo'nalishdan ko'ra kuchliroqdir. Musiqiy faoliyat bola shaxsining axloqiy fazilatlarini shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi, kelajakdagi

insonning umumiy madaniyatining dastlabki asoslarini yaratadi. Musiqa - bu aqliy qobiliyatlarni faollashtirish vositasidir. Musiqani idrok etish aqliy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq, ya'ni diqqat, kuzatish, tezkor aql talab qiladi. Musiqaning bolalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishdagi ta'siri juda katta. Musiqa boshqa san'at turlari oldida hissiy aloqani keltirib chiqaradi. Musiqa ta'limi nutq, hissiyotlar, harakatlar, bolalarning quvonchini oshirishga, faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi, faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi, yorqin badiiy taassurotlarni boyitadi. Katta yoshdagi bolalar, musiqa tufayli kelib chiqqan eng yorqin va boy ijobiy his-tuyg'ular. Bolalar bog'chasida musiqiy bilim darajasini oshirish, o'qituvchilar jamoasining musiqiy tajribasini rivojlantirish bo'yicha musiqa direktorini boshqaradi. Bolalarni tarbiyalashda musiqaga xos bo'lgan alohida o'rin. Ushbu san'at bilan bolalar tug'ilishdan aloqada bo'lib, bolalar bog'chasida va keyinchalik maktabda joylashgan musiqiy bilimlar paydo bo'ladi. Musiqaning bolalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishdagi ta'siri juda katta. Musiqa boshqa san'at turlari oldida hissiy aloqani keltirib chiqaradi. Musiqa juda zavq bag'ishlaydi, hatto 3 - 4 oylik bola: Qo'shiqchilik, metalofon tovushlari chaqaloqning birinchi konsentratsiyasini keltirib chiqaradi va keyin tabassum qiladi. Katta yoshdagi bolalar, musiqa tufayli kelib chiqqan eng yorqin va boy ijobiy his-tuyg'ular. Xulosa o'rnida yoritib bermoqchi bo'lgan fikrlarim bugungi maktabgacha ta'lim muassasalarida o'tilayotgan va o'rganilayotgan musiqa ta'limini bolalarga, ularni psixologiyasidan kelib chiqqan holda o'rgatishlik ayniqsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ta'lim jarayonida bo'ladigan kichik muammolar jumladan bolalarning qo'shiq kuylayotganidagi so'zlarni xato talaffuzi, ritmlarni his etmasligi, umuman musiqaga befarqlik kabilarni chetlab o'tmasdan ularga e'tibor qaratgan to'g'ri yechim topa olish bu albatta pedagogdan yuqori salohiyatni va tadbirkorlikni talab etadi. Qo'shiq katta maktabgacha tarbiya bolalar uchun katta ahamiyatga ega. Bu yoshda maktabgacha tarbiya xodimlari qo'shiq aytishdan katta qiziqish uyg'otmoqda. Nafas olish yaxshilanadi, ovoz rivojlanadi, uning diapazonlari kengaymoqda. Bolalar balandligi, tutuni, musiqiy ovozning kuchi haqida taniqli g'oyalar tizimiga ega.

Qo'shiqchilikda musiqiy o'yin, yaratilgan rasmlarning ongli ravishda intilatiladi. Bu yoshdagi bola - bu harakatni bajarish usulining va tartibini bo'ysundiradigan maqsad.

Katta guruhdagi bolalarning qo'shiqlarini o'qitish o'qituvchiga quyidagi vazifalar qo'yiladi:

- Bolalarni zo'riqish, engil tovushsiz ifoda etishni ifodalash;
- Musiqiy iboralar o'rtasida nafas olish uchun;
- Diksiyasiga e'tibor bering;
- Dinamik nuanslarga rioya qilish;
- Chorni kuylang va yakka tartibda re - S.birinchi okkavr;
- Aniq ifodalash intonatsiyasi;
- Quloq intonatsiyasi va soxta ovoz bilan ajralib turadi;

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Музыкальное воспитание в детском саду/mavzu yuzasidan materiallar.
2. Проблемы музыкального воспитания детей дошкольного возраста/ mavzu yuzasidan materiallar
3. Яфальян А.Ф./Учебное пособие для студентов педагогических вузов/Теория и методика музыкального воспитания в начальной школе// Современные наукоемкие технологии. - 2009.
4. Махкамова, Ш. Р. (2020). МУСЦА ИЛМИ ВА ИСЛОМ ДИНИ: ТАЛЛИН МУАММОСИ. Academic research in educational sciences, (3).
5. Махкамова, Ш. Р., & Асадуллаева, М. А. (2020). «ВЕЛИКИЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР ЗАПАДА И ВОСТОКА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. Science and Education, 1 (Special Issue 4).
6. Махкамова, Ш. Р. (2020). ХАЗРАТ НАВОЙНИНГ МУСИКИЙ ТАФАККУРИ. Science and Education., 1(Special Issue 4), 215-222.

7. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
8. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
10. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
11. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
12. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
13. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
14. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261